

Освіта України, (2023). Ментальний стан вчителів під час війни: результати опитування GoGlobal. URL: <https://ouk.com.ua/statti/mentalnii-stan-vchiteliv-pid-chas-viini-rezultati-opityvannia-goglobal>.

Піддячий В.М.,
доктор філософії у галузі 01 Освіта /
Педагогіка, старший науковий
співробітник відділу андрагогіки ІПООД
імені Івана Зязюна НАПН України

СПЕЦИФІКА КОРПОРАТИВНОГО НАВЧАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗВО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Актуальність дослідження специфіки корпоративного навчання науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти технологічного профілю зумовлена його важливою роллю у модернізації системи вищої технологічної освіти. Швидкий розвиток цифрових технологій, трансформація вимог до професійної підготовки викладачів, зростання значущості гнучких навичок (soft skills), необхідність інтеграції у міжнародний освітній простір, а також потреба у розвитку потенціалу закладів вищої освіти викликають необхідність впровадженні сучасних та ефективних моделей корпоративного навчання. Це передбачає побудову цілісного, гнучкого та індивідуалізованого процесу, що тісно інтегрується з професійною діяльністю та життєвими обставинами (Аніщенко, Баніт, Калюжна, Коваленко, Піддячий, & Самко, 2022). Дослідження специфіки корпоративного навчання науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти технологічного профілю має важливе практичне значення, оскільки сприяє формуванню цілісної системи безперервного професійного розвитку науково-педагогічних працівників з урахуванням специфіки технологічної освіти.

У закладах вищої освіти технологічного профілю розроблена та функціонує система внутрішнього забезпечення якості освіти, яка організовує професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників. Наприклад, у Київському національному університеті технологій та дизайну (КНУТД) її діяльність регламентується «Положенням про підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників Київського національного університету технологій та дизайну». Основними завданнями системи внутрішнього забезпечення якості освіти є: 1) підвищення рівня викладання, наукової та творчої діяльності; 2) удосконалення набутих та здобуття нових професійних компетентностей (цифрових, управлінських, комунікаційних та інших) відповідно до затверджених стандартів; 3) набуття нового професійного досвіду; 4) оновлення знань та впровадження інноваційних технологій у навчальний процес; 5) вивчення новітніх досягнень у науці, техніці та виробництві; 6) розробка пропозицій щодо вдосконалення освітнього процесу (Київський національний університет технологій та дизайну, 2020).

Організацію професійного розвитку у КНУТД забезпечує навчально-методичний відділ Навчально-методичного центру управління підготовкою фахівців. Він формує плани та надає консультації щодо підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників на початку навчального року на основі планів роботи кафедр, а також готує проекти наказів для направлення працівників на підвищення кваліфікації (Київський національний університет технологій та дизайну, 2023).

Заклади вищої освіти технологічного профілю тісно співпрацюють із роботодавцями та враховують їхні побажання щодо необхідності володіння науково-педагогічними працівниками компетентностями у конкретних технологіях. Це береться до уваги при формуванні програм підвищення кваліфікації та реалізується на рівні неформальної та інформальної освіти. У зазначеному контексті популярними видами професійного розвитку науково-педагогічних працівників є участь у семінарах, тренінгах, вебінарах, проходження масових відкритих онлайн курсів, а також самоосвіта.

Отже, корпоративне навчання науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти технологічного профілю орієнтоване на засвоєння інноваційних технологій, форм, методів і засобів навчання, вивчення сучасного виробництва, методів управління, досягнень науки. Його специфіка полягає у високій гнучкості, адаптивності до потреб працівників та спрямованості на впровадження інновацій. Вона інтегрує професійно-особистісний розвиток науково-педагогічних працівників із загальною стратегією розвитку університету, сприяючи вдосконаленню освітнього процесу та підвищенню його якості. Корпоративне навчання науково-педагогічних працівників спрямоване на забезпечення відповідності їхніх професійних компетентностей потребам ЗВО технологічного профілю, освітнім стандартам та вимогам сучасного ринку праці. Це дозволяє враховувати індивідуальні професійні та особистісні цілі та поглиблювати знання у нових напрямках без відриву від основної роботи, інтегруючи нові підходи й методи у навчальний процес.

ЛІТЕРАТУРА:

Аніщенко, О. В., Баніт, О. В., Калюжна, Т. Г., Коваленко, О. Г., Піддячий, В. М., & Самко, А. М. (2022). Професіоналізація педагогічного персоналу у сфері освіти дорослих в умовах формальної і неформальної освіти: теоретико-методичний аспект [Монографія] (О. Аніщенко, кер. авт. кол.). Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. С.23
https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/735119/1/Monograph_professionalization_2022.pdf

Київський національний університет технологій та дизайну. (2020). Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників. <https://www.knutd.edu.ua/files/ekts/documents/polozh-pidv-kvalif-npp.pdf>

Київський національний університет технологій та дизайну. (2023). Положення про навчально-методичний центр управління підготовкою фахівців. https://knutd.edu.ua/files/dostupdopi/Polozhennya/polozh_nmcupf_2023.pdf

Піонковський-Вихватень Б.О.

кандидат педагогічних наук, психолог
Центру допрофесійної підготовки та обдарованої
учнівської молоді Навчально-наукового інституту
розвитку освіти, Київський авіаційний інститут
<https://orcid.org/0000-0002-4379-2082>

ЖИТТЄВІ ЦІЛІ ЯК ПРОГРАМА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОГО АУТОТРЕНІНГУ

Загально визнаним творцем методу аутогенного тренування є Йоганнес Генріх Шульц. Йому належить і сам термін «аутогенне тренування». Доцільно буде відзначити, що існує низка модифікацій та методів аутогенного тренування,